

ERON VA MARKAZIY OSIYO DAVLATLARI HAMKORLIK ALOQALARINING BOSHLANISHI DAVLATLARARO MUNOSABATLARNING RIVOJLANISHI.

O'lmasov Sardorbek Sadirali o'g'li

JIDU huzuridagi Diplomatiya akademiyasi uslubchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14850093>

Markaziy Osiyo mintaqasi Sharq va G'arbni bog'lovchi Buyuk Ipak yo'li chorrahasida joylashgan geostrategik joylashuvi bilan alohida o'rin tutadi. Sovet ittifoqi qulaganidan keyin Markaziy Osiyoda yangi respublikalarning vujudga kelishi Eronning shimoli-sharqiy hududlari geosiyosatini o'zgartirdi. Shu tariqa, taxminan besh asr davomida Eronning bevosita ta'siridan tashqarida bo'lgan mintaqada Eronning rolini qayta tiklash imkoniyati qayta uyg'ondi. Eron va Iroq o'rtasida 8 yillik urushning tugashi va Markaziy Osiyo davlatlarining mustaqillikka erishgani Tehronning yangi imkoniyati sifatida ushbu mintaqadagi respublikalarga e'tibor qaratishiga sabab bo'ldi.

Markaziy Osiyoning katta qismi qadimdan Eron yerlari va Katta Xuroson mintaqasining bir qismi hisoblanib kelgan. Bu ko'p madaniyatli o'lka turli xalqlar: fors - turk tillarining turli lahjalari hamda Eron va turli xil mahalliy madaniyatlarning aralashmasini o'z ichiga olgan. Islom madaniyatining qabul qilinishi va uning Eron sivilizatsiyasi bilan qo'shib ketishi bu zaminda shunday shonli tarix qoldirdiki, kommunistik davr tazyiqlariga qaramay, ushbu hududlarda Eron-do'stlik va islomiylik hali ham saqlanib qolgan. Sovet Ittifoqining qulashi va bu mintaqada yangi respublikalarning paydo bo'lishi Tehronning rol o'ynashi uchun mos istiqbolni yaratdi. Eron Markaziy Osiyo davlatlari uchun iqtisodiyoti o'sib borayotgan, ochiq suvlarga chiqish imkoniyati, qulay transport yo'llari va madaniy yaqinligi bilan munosabatlarni rivojlantirish uchun mos muqobil variant sifatida namoyon bo'ldi. Bu, o'z navbatida, Tehron rasmiylarida 5 asrdan so'ng Markaziy Osiyoda o'z ishtirokini mustahkamlashga katta umid uyg'otdi.

Eron AQSH tomonidan amalga oshirilgan sa'y-harakatlar va mintaqaviy raqiblarning mavjudligiga qaramay, Markaziy Osiyo mintaqasiga nisbatan o'zining izchil va uzoq muddatli yondashuviga ega bo'lmagan. Boshqacha qilib aytganda, Eronning Markaziy Osiyodagi tashqi siyosati qandaydir tartibsizlik, yondashuv va munozaralar chalkashligi bilan izohlanadi. Markaziy Osiyo davlatlari va Eron Islom Respublikasi o'rtasidagi munosabatlarning shakllanishi ularning rahbarlarining tashrifi bilan boshlandi. 1992-yil 16-17 fevral Tehronda bo'lib o'tgan Iqtisodiy hamkorlik tashkilotining konferensiyasida ishtirok etish uchun Eron poytaxtiga yangi mustaqil davlatlar rahbarlarining safari amalga

oshirildi. Eron bilan aloqalar Markaziy Osiyo davlatlari uchun mintaqaning janubiy chegaralarida yaxshi qo'shnichilik va hamkorlik aloqalarini shakllantirishga qaratilgan kursining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. O'zaro munosabatlarning mustahkamlanishi nafaqat yosh davlatlar, ayniqsa, O'zbekiston rahbariyati Tehron bilan aloqalarni rivojlantirish masalasida o'z ifodasini topdi. Bu Eronning mafkuraviy kengayish siyosatiga munosabat edi. Shu bilan birga, Markaziy Osiyo mintaqasidagi davlatlarning Sovet Ittifoqi qulashi ortidan o'z mustaqilligini qo'lga kiritgan vaqtga kelib, Tehron asosan "Islomiy inqilob" ni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan tashqi siyosat kursidan voz kechib, mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan sa'y-harakatlarni boshlagan edi. Yosh davlatlar rahbariyatining Islom radikalizmining Eron orqali ta'siri kuchayishi mumkinligi haqidagi tashvishlarini hisobga olgan holda, Eron prezidenti Ali Akbar Xoshimiy Rafsanjoniyning 1993-yil oktabrda Qozog'istonga tashrifi chog'ida, Eron Islom mafkurasini emas, agar diniy sohada so'rov mavjud bo'lsa, yordam berishga tayyorligini aytib o'tgan. Biroq, bu sohada asosiy rol Eronning oliy ruhoniysi o'ynar edi. U respublika aholisining ma'naviy hayotida Islom qadriyatlarini qayta tiklashga harakat qildi. Sovet Ittifoqi qulaganidan so'ng Eron ilk yillarda "Islom inqilobi" g'oyalari yangi mustaqil davlatlarga efirga uzatish orqali keng targ'ib qilish amalga oshirildi, norasmiy yo'nalishda Tojikiston muxolifati va mintaqadagi boshqa davlatlarning huquqiy-radikal doiralari Islom shiorlari ostida yaqin aloqalar o'rnatildi. Tojikiston bilan bir qatorda, xususan, O'zbekistonda va ayniqsa, Farg'ona vodiysida eng faol bo'lgan bo'lsa-da, Markaziy Osiyoning boshqa respublikalari ham "e'tibor" dan chetda qolmagan. Markaziy Osiyo respublikalariga nisbatan Eron diniy doiralarning propaganda faoliyatining cho'qqisi 90-yillarning boshlariga to'g'ri keldi.

Markaziy Osiyo davlatlari va Eron o'rtasidagi aloqalarni o'rnatish bosqichida tomonlarning manfaatlarini birlashtirgan sohalar ham aniqlandi. Bu, birinchi navbatda, savdo-iqtisodiy hamkorlik. Ikkinchidan, Markaziy Osiyo davlatlari mintaqada barqarorlikni ta'minlash masalalarida Eron bilan hamkorlik qilishdan manfaatdor. O'tgan asrning 90-yillarning o'rtalarida Tehron Tojikiston hukumati va muxolifat o'rtasidagi muzokaralar jarayoniga qo'shildi. 90-yillar davomida Eron Markaziy Osiyo Respublikasi hukumatlarining Afg'onistondagi mojaroni hal qilish masalasi bo'yicha ham faol aloqalarni amalga oshirdi. Xususan, Eron rasmiylari tomonidan Afg'onistondagi vaziyatni muhokama qilish uchun Markaziy Osiyo davlatlariga tashriflar amalga oshirilgan.

Markaziy Osiyo va Eron respublikalari o'rtasidagi munosabatlar kuchli tarixiy poydevorga asoslangan, bu asosan madaniy aloqalar bilan birga boshqa sohalarni ham qamrab olgan. Etno-lingvistik omil Tojikiston va qisman O'zbekiston o'rtasidagi madaniyat yo'nalishidagi aloqalarni qisman osonlashtirgan. Eron uchun Markaziy Osiyo davlatlaridan asosiy hamkorlardan biri Turkmaniston edi. Ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlarni rivojlantirish har ikki tomonidan ham qo'llab-quvvatlanadi, savdo-iqtisodiy aloqalarni o'rnatish va kengaytirishga sezilarli darajada mos keladi. Bundan tashqari, Markaziy Osiyoning boshqa davlatlariga Fors ko'rfaziga chiqishni ta'minlaydigan turkman-eron tranzit koridori yaratildi. Geoiqtisodiy omil bilan bir qatorda Turkmaniston va Eron o'rtasidagi yaxshi qo'shniçilik va hamkorlik munosabatlari uchun boshqa shart-sharoitlar ham mavjud. Xususan: Eronning Turkmaniston bilan chegaradosh hududida 1 million turkman yashaydi;

ikki mamlakatning chegara hududlari aholisi an'anaviy o'zaro savdo va boshqa aloqalarni saqlab qolishdan manfaatdor;

Turkmaniston va Eron hukumati o'z siyosatida bu jihatni hisobga oladi. Ashxobod Tehron bilan munosabatlarni mustahkamlash manfaatlari yo'lida bir qator mintaqaviy muammolar bo'yicha ikki mamlakatning pozitsiyalari o'rtasidagi tafovutga e'tibor bermaslikni afzal ko'radi.

Qozog'iston va Eron o'rtasidagi munosabatlarning ustuvor jihati savdo-iqtisodiy aloqalardir, Qozog'iston tomoni esa neft qazib olish va tashish masalalarida hamkorlik qilishga alohida ahamiyat beradi. Qozog'iston rahbariyati Eron bilan aloqalar majmuasida iqtisodiy hamkorlikni imtiyozli rivojlantirish bo'yicha N. Nazarboyevning 1992-yil oktyabr-noyabr oylari oxirida Tehronga ilk tashrifi chog'ida o'z aksini topdi. Muzokaralar yakunida ikki davlat rahbarlari Qozog'iston Respublikasi bilan Eron Islom Respublikasi o'rtasida o'zaro anglashuv va hamkorlik to'g'risidagi deklaratsiyani imzoladilar, shuningdek, savdo-iqtisodiy hamkorlik to'g'risidagi hukumatlararo bitimlar hamda savdo-iqtisodiy, sanoat va ilmiy-texnikaviy hamkorlik bo'yicha qo'shma komissiya tuzdilar

Qozog'iston-Eron munosabatlari, albatta, neft va gaz sohasidagi hamkorlik bilan chegaralanmaydi. Eron Qozog'istonning yetakchi savdo hamkorlari (MDH doirasidan tashqarida) doirasiga kiradi. Qozog'iston Eronga don, chorvachilik mahsulotlari, yog'och, metall va boshqalarni yetkazib beradi. (Masalan, 2001-yilda Eron 500 ming tonna Qozog'iston donini import qilish bo'yicha shartnoma tuzdi.) Ikki mamlakat o'rtasidagi savdo temir yo'l orqali (O'zbekiston va Turkmaniston hududlari orqali) va dengiz orqali amalga oshiriladi. Tomonlar

mintaqaviy barqarorlikni ta'minlash, jumladan, Afg'onistondagi mojaroni hal qilish muammolari bo'yicha aloqalarni amalga oshirmoqda. Tehron N. Nazarboyevning Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengashni bosqichma-bosqich tayyorlash bo'yicha tashabbusini qo'llab-quvvatladi.

1991-yilning kuzida Tojikistonda Islomiy uyg'onish partiyasini legallashtirish Tehronda ijobiy javob berdi. 1992-yil may oyida Tojikistonda demokratik partiya va Islom uyg'onish partiyasi rahbarlari qator muhim lavozimlarga ega bo'lgan milliy yarashuv hukumati tashkil etilgani, Tehron va Dushanbe o'rtasidagi aloqalarni faollashtirishga xizmat qildi. Milliy yarashuv hukumati faoliyatining qisqa davrida Tojikiston va Eronning rasmiy va ijtimoiy-siyosiy doiralarini ifodalovchi muntazam almashinuvlar bo'lib o'tdi. Eronga Tojikiston hukumati delegatsiyasiga tashrifi chog'ida Eron tomoni Dushanbega 50 mln. Davlatlararo munosabatlarni tartibga soluvchi beshta hujjat imzolandi: do'stlik va hamkorlik to'g'risidagi memorandum, iqtisodiy, madaniy, ilmiy-texnikaviy aloqalar bo'yicha protokollar, diplomatik xizmatlar to'g'risidagi bitimlar edi. 1992-yilning kuzida boshlangan Tojikistondagi fuqarolik urushi Eron bilan munosabatlarni rivojlantirishni sekinlashtirdi. O'zaro munosabatlardagi o'zgarish ikki yil ichida paydo bo'ldi: 1994-yilga Eron o'zining tashqi siyosatining Tojikiston yo'nalishi bo'yicha taktikasini o'zgartirdi, bu Tojikistondagi kuchlarning haqiqiy joylashuvini va uning atrofidagi vaziyatni hisobga olgan holda yanada moslashuvchan bo'ldi. Tehron "demo-Islomiy" muxolifatni ochiq qo'llab-quvvatlashni va Islomiy turmush tarzini targ'ib qilishni rad etdi, hukumat va muxolifat delegatsiyalari o'rtasida bir necha muzokaralar uyushtirgan holda, o'zaro mojaroni hal qilish jarayoniga qo'shildi. 1994-yilning iyun oyida tashqi Eron tashqi ishlar vaziri Tehronning tinchlikparvar kuchlarining kontingentini Tojikistonga yuborishga tayyor ekanini aytdi. Shu yilning sentyabr oyida Tehronda bo'lib o'tgan muzokaralarning navbatdagi bosqichi yakunida ikki delegatsiyaning rahbarlari vaqtinchalik sulh tuzish va mamlakatdagi vaziyatni murakkablashtiradigan boshqa harakatlar to'g'risida bitim imzoladilar.

O'zbekiston bilan Eron o'rtasidagi munosabatlar yaxshi qo'shnichilik yo'nalishida rivojlanmoqda. To'g'ri, bir vaqtlar Toshkent Islom radikalizmining Eron orqali Markaziy Osiyoda ta'sirini kuchaytirishdan tashvishlangan. Bu tashvish ko'p jihatdan Tojikiston muxolifatining Tehron tomonidan qo'llab-quvvatlanishiga asoslangan edi. O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti I.Karimovning 1992-yil noyabr oyida Eronda davlatlararo munosabatlar asoslari to'g'risidagi deklaratsiyani imzolash bilan yakunlangan

muzokaralar bilan O'zbekiston-Eron muloqoti tomonlar o'rtasida o'zaro anglashuv va hamkorlikni mustahkamlashga ko'maklashdi. 1993-yil oktyabr oyida Eron prezident Ali Akbar Xoshimiy Rafsanjoniyni Toshkentga tashrifi va oliy darajadagi keyingi uchrashuvlar davom ettirildi. O'tgan yillar davomida O'zbekiston va Eron o'rtasidagi munosabatlarda bir-birining milliy manfaatlarini tushunish va hurmat qilish tendentsiyasi mustahkamladi. O'zaro munosabatlarni rivojlantirishda muhim omil bo'lib xizmat qildi. O'zbekiston Respublikasi bilan Eron diplomatiyasining o'zaro hamkorligi Afg'on mojaronsini hal qilishdagi ishtiroki bo'ldi. Toshkent va Tehron afg'on muammolari bo'yicha aloqalarni qo'llab-quvvatlab, davom ettirmoqdalar. Hozirgi bosqichda tomonlar uchun muhim bo'lgan jihatlar mavjud. Afg'onistondagi vaziyat bilan bevosita bog'liq bo'lgan hamkorlik jihatlari. Jumladan, O'zbekiston va Eron o'rtasidagi muzokaralar yakunida 2002-yil aprel oyida Toshkentda terrorizm, uyushgan jinoyatchilik va giyohvand moddalar kontrabandasiga qarshi kurashda hamkorlik to'g'risidagi bitim imzolandi.

Xulosa qilib aytganda, Eron bilan aloqalar Markaziy Osiyo davlatlari uchun mintaqaning janubiy chegaralarida yaxshi qo'shnihilik va hamkorlik aloqalarini shakllantirishga qaratilgan kursining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Markaziy Osiyo va Eron o'rtasidagi munosabatlar kuchli tarixiy poydevorga ega bo'lib, uzoq tarixiy o'tmishga ega bo'lib, bir necha asrlik tarixga ega. Markaziy Osiyo davlatlari va Eron o'rtasidagi aloqalarni o'rnatish bosqichida tomonlarning manfaatlarini birlashtirgan sohalar ham aniqlangan. Bu, birinchi navbatda, savdo-iqtisodiy hamkorlik. Ikkinchidan, Markaziy Osiyo davlatlari mintaqada barqarorlikni ta'minlash masalalarida Eron bilan hamkorlik qilishdan manfaatdor. Xususan, Eron rasmiylari tomonidan Afg'onistondagi vaziyatni muhokama qilish uchun Markaziy Osiyo davlatlariga tashriflar amalga oshirilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. В.Я. Белокреницкий. Центральная Азия в евразийской перспективе. Восток, № 5, 1996,
2. Л. М. Кулагина. Новые тенденции во внешней политике ИРИ в 90-е годы. — Иран: эволюция исламского правления. М., 1998, с. 60—66; В. А. Ушаков. Внешняя политика Ирана и эволюция понятия «исламская революция» в 90-е годы
3. М.М. Махкамов. Внешнеполитические ориентиры Таджикистана и таджикско-российские отношения. — Россия и страны ближнего зарубежья. Внешнеполитические ориентиры. М., 1997,

4. Yuldasheva G. Геополитические процессы в современной Центральной Азии: Иран и США. – Ташкент: “NisoPoligraf”, 2018.
5. Boris Z. Rumer. “The Gathering Storm in Central Asia”. // Orbis, Vol. 37, No. 1, 1993.

